

www.bjisrd.com

Разработка Методологического Подхода И Средств Оценки Для Снижения Сейсмического Риска

Хамрабаева Н. А.

***Аннотация:** В статье рассмотрены катастрофические землетрясения, происходящие вблизи крупных городов, которые вызывают одномоментную гибель тысяч людей (число раненых обычно в два- три раза больше), ущерб от сопутствующих бедствий (пожаров, наводнений, цунами, оползней, эпидемий).*

***Ключевые слова:** Катастрофа, землетрясения, ущерб, гибель, проблема, ликвидация, пожар, наводнение, цунами, оползень, эпидемия.*

Введение. Инвестирование в снижение рисков эффективнее [1], чем расходование средств на ликвидацию последствий катастроф. Основой такого инвестирования является решение комплекса проблем, связанных с оценкой риска и созданием средств его снижения. В указанном комплексе следует выделить проблемы в области сейсмического риска. За тысячелетнюю историю землетрясения стоили жизни 15 млн человек [2]. Ежегодно от землетрясений погибает около 10 тыс. человек.

Катастрофические землетрясения, происходящие вблизи крупных городов, вызывают одномоментную гибель тысяч людей (число раненых обычно в два- три раза больше), ущерб от сопутствующих бедствий (пожаров, наводнений, цунами, оползней, эпидемий). Психологические травмы людей, переживших землетрясения, могут сопровождать их всю оставшуюся жизнь.

В Узбекистане в зонах сейсмической опасности проживают 32 млн человек, причем около 2 млн — в зонах, где интенсивность землетрясений достигает 8–9 баллов [3]. Несмотря на значительные научно-технические достижения в области сейсмологии и сейсмостойкого строительства, сегодня не до конца решены проблемы оценки «сейсмической опасности»: оперативного прогноза сильных событий, оценки (контроля) опасности разрушения зданий при землетрясениях.

Методология анализа сейсмического риска. Риск в математической модели это результат пересечения двух событий (процессов) — опасности и уязвимости, которые характеризуются частотой возникновения опасных (поражающих) факторов, определённой интенсивностью и уязвимостью реципиентов риска (рис. 1) [4, 5].

Математическая модель сейсмического риска (рис.1) слишком абстрактна и недостаточно информативна, поскольку в ней не представлены типы зданий, виды негативных последствий для зданий и для людей, находящихся в них. Поэтому при анализе риска модель следует заменить «деревом» событий, содержащим характеристики по возможным сценариям развития чрезвычайной ситуации. В структуре сейсмического риска под «опасностью» следует понимать вероятность образования обломков здания при событии интенсивностью I баллов. Указанные обломки (при условии нахождения людей в здании и отсутствии эвакуации из здания) представляют опасность для людей, находящихся в здании. «Дерево» событий для отдельного здания с выделением в нем основных сценариев развития катастрофического события представлено на рис. 1.

Рис. 1. Модель риска:

$H(I)$ - частота возникновения события интенсивностью I ; $P(I)$ - вероятность уязвимости реципиента риска от I ; $H(I) \cdot P(I)$ - риск определенных потерь для i -го реципиента риска от возникновения опасности интенсивностью I

Интерес к разработке научных методов анализа сейсмического риска и средств его снижения активизировался в конце XIX в. Во второй половине XIX в. сейсмологи выявили закономерности в возникновении сейсмических событий, в соответствии с которыми сильным землетрясениям подвержены молодые горные системы, а области с древними горными щитами практически не подвергаются сильным землетрясениям [6]. Кроме того, стала понятна природа возникновения событий, обусловленных движением тектонических плит. Землетрясение было определено как быстрый переход накопленной потенциальной энергии упруго деформированных (сжатых или растянутых) горных пород в энергию сейсмических волн и изменения структуры пород в очаге землетрясения [5]. Указанный переход возможен при превышении предела прочности пород в очаге землетрясения. Землетрясение проявляется в подземных толчках и колебаниях земной поверхности и обусловлено быстрым смещением участка земной коры как целого в момент пластической (хрупкой) деформации упруго напряженных пород в очаге землетрясения. Само смещение происходит за счет разрядки-уменьшения упругих деформаций в объеме всего участка плиты в ходе его смещения к положению равновесия (к состоянию с минимальными упругими деформациями). Большинство очагов землетрясений возникает близ поверхности Земли.

Сегодня наука может ответить на многие вопросы, касающиеся природы и механизма землетрясений, их географического распределения, частоты повторения событий, сейсмостойкого строительства. Ученые близки к решению проблемы оперативного и краткосрочного прогноза землетрясений. Научно - технические достижения опираются на открытия и изобретения ученых, основывающиеся на экспериментальных данных, полученных с применением со временной измерительной аппаратуры.

«Дерево» событий для анализа риска гибели людей в здании при сейсмическом событии (условно раскрыта «ветка дерева», относящаяся к степени повреждения здания $d = 5$). Вероятность $P_{зд}$ - нахождения людей в

Рис. 2. «Дерево» событий

здании; P_d - получения зданием d -й степени повреждения; $P_{эв}$ - эвакуации людей из здания перед сейсмическим событием; P_g - гибели в завалах.

Под сейсмической опасностью понимается вероятность появления сейсмического воздействия определенной силы на заданной площади в течение заданного интервала времени. Сейсмическая опасность характеризуется частотой N возникновения землетрясения и интенсивностью I (или ускорениями колебаний грунта) на заданной площади [5].

Понятие прогнозирования сейсмической опасности включает предсказание места, энергии и времени землетрясения. В зависимости от периода времени, на который осуществляется прогноз, различают следующие его виды: оперативный (от часа до суток); краткосрочный (от одних суток до года); среднесрочный (от года до 10 лет); долгосрочный (на десятилетия). Катастрофичность землетрясений обусловлена неожиданностью их возникновения, что связано с отсутствием научно обоснованных методов достоверного оперативного прогноза. В то же время существуют природные явления, так называемые предвестники, которые являются или частью процессов взаимодействия литосферных плит при подготовке сейсмического события, или сопровождают где: Δ - эпицентрального расстояния, км; указанные процессы. Сегодня многие явления могут фиксироваться инструментально и успешно рассматриваться в качестве предвестников землетрясений.

Наиболее сложно прогнозировать сейсмическое событие за часы или минуты до времени его возникновения. Известно несколько катастрофических землетрясений, от которых население городов не погибло благодаря реализации успешного оперативного прогноза. Одно из таких событий - это катастрофическое землетрясение 04.02.1975 г. в г. Хайчэн (Китай). Население города (100 тыс. человек) было выведено из города за 5 часов до события [2]. Прогноз был основан только на наблюдении аномального поведения животных за несколько часов до возникновения сейсмического события.

Известны физические поля, которые сопровождают подготовку землетрясений и на основе имеющейся научно-методической и инструментальной базы сегодня поддаются измерению и анализу. К таким предвестникам относятся:

➤ ионосферные всплески электромагнитных излучений над эпицентром подготавливаемого события

(низкочастотные шумы частотой 100 - 20 кГц), а также изменение плотности и температуры плазмы, возникающие за *несколько часов до* сильного события;

- увеличение концентрации радона в газовом составе скважин, за *2-3 недели* до события;
- появление скачка атмосферного давления, за 2–8 суток до события, а непосредственно перед землетрясением - дожди и грозы;
- уменьшение содержания озона в атмосферном воздухе, за несколько дней до землетрясения;
- эффект уменьшения кажущегося электрического сопротивления пород на глубине до 20 км, за 2–3 месяца до события, этот эффект объясняется изменением электрических свойств пород на глубине из-за приноса жидкости и изменения давления;
- изменение уровня грунтовых вод, скачки дебета скважин, за полгода - год до события;
- изменение соотношений между продольной и поперечной скоростями сейсмических волн. Если отношение скоростей падало 2 месяца, то через 2 месяца следует ожидать события;
- появление высоких тонких облаков над разломными зонами, за несколько суток перед землетрясением. Фиксируются со спутников и космических станций. Образуются они, скорее всего, из-за выбросов глубинных газов и аэрозолей, которые служат ядрами конденсации атмосферной влаги.

Смена хаотичности в направлениях напряжения осей сжатия в строгую их ориентацию в области азимутов 90–180° за 1,5 года до события, а за 3–4 месяца до события оси сжатия резко меняют свои направления на азимуты менее 90°.

Для мониторинга концентрации повышенных сейсмических напряжений при взаимных смещениях тектонических плит используются высокочувствительные спутниковые радары и высокоточные геодезические «Глонасс–GPS» - системы. Применяются дистанционное зондирование Земли с геостационарных спутников с часовым и получасовым интервалом [1,2,3], полярно-орбитальных спутников зондирования территории в суточном интервале, наблюдение за геофизическими полями, в том числе за уровнем воды в скважинах, выделением газов, химическим составом подземных вод, атмосферным электричеством (свечения атмосферы, электромагнитные волны, форма и размеры облаков).

В 2003 г. был открыт принципиально новый физический эффект трехмерного измерения гравитационного поля перед сильным землетрясением, на огромных расстояниях от эпицентра (от 1000 км до 10 000 км). Этот эффект может стать основой создания принципиально нового физического инструмента — торсионного детектора трехмерных гравитационных вариаций. Краткосрочный прогноз строится на комплексном анализе геофизических и сейсмологических предвестников, закономерностях поведения слабых землетрясений в разные периоды подготовки более сильного сейсмического события. Один из эффективных признаков — изменение наклона зависимости Гутенберга–Рихтера [3]:

$$\text{Lg } N = a - b M, (4)$$

где: N - число событий с магнитудой равной или больше M ; a , b - региональные константы. Константа a обычно равняется 1,0 для сейсмически активных регионов. В зависимости от тектонической структуры региона константа b может лежать в пределах от 0,5 до 1,5.

Рис. 3. График повторяемости Гутенберга–Рихтера

При большом числе событий зависимость представляется прямой линией (рис. 3)

В период подготовки сильного землетрясения график проявляет себя как случайная величина. Как только напряжения в гипоцентре будущего землетрясения приблизятся к значению, при котором произойдет землетрясение, слабая сейсмичность станет более упорядоченной, наклон графика повторяемости изменится. Чем ближе по времени момент сильного сейсмического воздействия, тем больше возникает сильных событий, в результате чего наклон графика повторяемости уменьшится [2, 3].

На приближение времени сейсмического события указывают предвестники - изменение параметров ионосферы, формы облаков, температуры нижних слоев атмосферы и ряд других параметров. При использовании мониторинговых наблюдений за признаками, указывающими на приближение сейсмического события, можно прогнозировать с точностью до 5 суток землетрясения силой более 5,5 балла [4, 5]. В 2008 г. в рамках международной программы (GNFE) создана Глобальная сеть прогнозирования землетрясений, странами — участниками которой стали Австрия, США, Индонезия, Пакистан, Азербайджан, а в качестве ассоциативных партнеров - научные организации Турции, Казахстана и Узбекистана. Станции прогнозирования землетрясений размещены в Пакистане, Азербайджане и Индонезии. Станции прогнозирования автоматически и автономно передают информацию в США (La Habra).

Одно из принципиальных отличий новой технологии прогнозирования землетрясений в том, что во время прогноза указываются не только место, сила и время, но и число прогнозируемых сильных землетрясений.

Литература

1. Пучков В.А. Глобальная интеграция во имя спасения жизни людей // Советник Президента // Информационно - аналитическое издание № 135. 2015.
URL: [http:// www.sovetnikprezidenta.ru/135/5_interpoliteh.html](http://www.sovetnikprezidenta.ru/135/5_interpoliteh.html)
2. Каррыев Б.С. Катастрофы в природе: землетрясения. Гипотезы, факты, причины, последствия. — SIBIS, 2009. - 522 с.
3. Александров А.А., Ларионов В.И., Сущев С. П. Единая методология анализа риска чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. — 2015. № 1. С. 112–130.
4. Сулейманов С.С., Хамрабаева Н.А. Прогнозирование последствий разрушительных землетрясений в городском районе // Вестник ТГТУ, №1-2. -Ташкент, 2011. С. 178-183.
5. Сулейманов С.С., Хамрабаева Н.А. К разработке технических решений по уменьшению масштабов сейсмического риска в городском районе. XV Международная научно-практическая конференция «Безопасность техносферы» (охрана труда, защита в ЧС, БЖД,

экология, материаловедение демпфирующих сплавов, общетехнические вопросы, экономические и юридические аспекты БЖД). – Москва. НИТУ МИСиС, 2013. Т. 1. С.171-180.